

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО И
ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИЕЙ ГАЗОМ,
ВОДОПРОВОДОМ

Хусанов Бекзод Хайрулла ўғли

Тошкент давлат юридик, университети докторанти

email: bekzodkhusanov411@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14538926>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 21-dekabr 2024 yil

ABSTRACT

В статье проведен комплексный анализ развития и современного состояния уголовного законодательства Республики Узбекистан об ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом. Рассмотрены исторические этапы формирования норм, особенности регламентации в советский период и после обретения независимости. Проанализированы объективные и субъективные признаки составов преступлений, выявлены проблемы квалификации и правоприменительной практики. С учетом зарубежного опыта предложены меры по совершенствованию законодательства, направленные на повышение эффективности уголовно-правовой охраны отношений в сфере энергоснабжения.

1. Исторический обзор развития уголовного законодательства об ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом в Республике Узбекистан

1.1. Советский период

Развитие уголовного законодательства об ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом в Республике Узбекистан берет свое начало в советский период. В Уголовном кодексе Узбекской ССР 1959 года была предусмотрена ответственность за хищение электрической и тепловой энергии¹. Данная норма была направлена на защиту государственной собственности и обеспечение нормального функционирования энергетической системы страны.

¹ Уголовный кодекс Узбекской ССР: утвержден Законом Узбекской ССР от 21 мая 1959 года. - Ташкент: Госиздат УзССР, 1959. - 120 с.

В 70-80-е годы XX века в связи с развитием газификации и водоснабжения возникла необходимость в криминализации деяний, связанных с незаконным подключением к газовым и водопроводным сетям, а также с хищением газа и воды. В результате в 1978 году была введена ст. 160-1 УК Узбекской ССР, предусматривающая ответственность за самовольное подключение к газовым и водопроводным сетям, а также хищение газа и воды ².

В целом в советский период уголовное законодательство Узбекской ССР характеризовалось достаточно строгим подходом к ответственности за нарушения правил пользования энергоресурсами и коммунальными услугами. Санкции статей предусматривали наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет ³. Такой подход объяснялся необходимостью защиты государственной собственности и обеспечения стабильного функционирования системы энергоснабжения и коммунального хозяйства.

1.2. Период после обретения независимости

После обретения Узбекистаном независимости в 1991 году начался процесс реформирования уголовного законодательства, в том числе и в части ответственности за нарушения правил пользования энергоресурсами и коммунальными услугами. В 1994 году был принят новый Уголовный кодекс Республики Узбекистан, который вступил в силу с 1 апреля 1995 года ⁴.

В УК Республики Узбекистан 1994 года ответственность за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом была предусмотрена. «Самовольное подключение к электрическим, тепловым сетям, сетям газо- и водоснабжения», «Хищение электрической, тепловой энергии или газа» ⁵. По сравнению с нормами советского периода, в новом УК санкции были несколько смягчены.

В дальнейшем в уголовное законодательство Узбекистана вносились изменения и дополнения, направленные на усиление ответственности за рассматриваемые преступления.

1.3. Современное состояние законодательства

В настоящее время уголовная ответственность за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом в Республике Узбекистан предусмотрена в УК

Санкции данных Кодексе дифференцированы в зависимости от наличия квалифицирующих признаков (значительный ущерб, совершение преступления повторно, группой лиц и т.д.).

Вместе с тем, несмотря на достаточно развитую систему уголовно-правовых норм об ответственности за нарушения правил пользования энергоресурсами и коммунальными услугами, в правоприменительной практике Узбекистана существует ряд проблем. В частности, имеют место сложности с выявлением и доказыванием

² Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / В.Н. Додонов; под ред. С.П. Щербы. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 544 с.

³ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 3 / М.Х. Рустамбаев. - Ташкент: ТГЮИ, 2009. - 336 с.

⁴ Уголовный кодекс Республики Узбекистан: утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года №2012-ХII // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. - 1995. - №1. - Ст. 3.

⁵ Уголовный кодекс Республики Узбекистан: URL: <https://lex.uz/ru/docs/111457>

фактов хищений, определением размера причиненного ущерба, разграничением уголовной и административной ответственности.

Кроме того, действующие нормы УК не в полной мере учитывают современные реалии, связанные с внедрением новых технологий в сфере энергоснабжения и коммунального хозяйства (автоматизированные системы учета, мобильные приложения и т.д.). В связи с этим в научной литературе высказываются предложения о необходимости дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в данной сфере.

Таким образом, исторический обзор развития уголовного законодательства об ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом в Республике Узбекистан показывает, что данные нормы прошли достаточно длительный путь эволюции. На каждом историческом этапе они отражали существующие социально-экономические реалии и криминогенную ситуацию в стране. Вместе с тем, несмотря на постоянное совершенствование законодательства, в правоприменительной практике сохраняется ряд проблем, требующих дальнейшего осмысления и решения.

2. Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран, предусматривающего ответственность за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом

Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран в сфере ответственности за нарушения правил пользования энергетическими ресурсами и коммунальными услугами представляет значительный интерес. Он позволяет выявить общие подходы и особенности регламентации, оценить эффективность различных законодательных моделей.

Страны СНГ в силу общности исторического развития демонстрируют схожие черты в регулировании данного вопроса. Так, в УК Российской Федерации ответственность за самовольное подключение к энергетическим сетям установлена ст. 215.2, за повреждение энергетических объектов - ст. 215.1⁶. В Казахстане аналогичные нормы содержатся в ст. 188 и 187 УК⁷. В Беларуси - в ст. 321 и 322⁸. Объективная сторона преступлений сконструирована сходным образом - как незаконное подключение к сетям, повреждение или разрушение энергообъектов. Наказания, как правило, предполагают штраф, арест, ограничение или лишение свободы, дифференцированные по степени тяжести деяний.

Вместе с тем имеются и некоторые отличия. Например, УК Украины не содержит специальных норм о хищении энергоресурсов, квалифицируя подобные действия как кражу, мошенничество или самоуправство⁹.

УК Молдовы, напротив, содержит развернутую систему норм: ст. 238¹ Нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией или газом; Незаконное подключение к электрическим, тепловым сетям или сетям газоснабжения; ст. 238-3 -

⁶ Уголовный кодекс Российской Федерации: 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г.

⁷ Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] : 3 июля 2014 г., № 226-V ЗРК : принят Парламентом Респ. Казахстан : (с изм. и доп. по сост. на 14.01.2023 г.).

⁸ Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г.

⁹ Уголовный кодекс Украины: 5 апр. 2001 г., № 2341-III : принят Верхов. Радой Украины

Повреждение или разрушение сетей электроснабжения, телекоммуникаций, тепло-, газо- и нефтеснабжения¹⁰.

В странах дальнего зарубежья регламентация ответственности за посягательства на энергоресурсы также имеет свою специфику. Уголовный кодекс ФРГ не содержит специальных норм на этот счет. Соответствующие деяния квалифицируются как кража со взломом или с использованием технических средств, а также как общеопасное преступление - вмешательство в работу энергетических объектов¹¹. Во Франции самовольное подключение к сетям отнесено к сфере потребительского права и регулируется Потребительским кодексом¹². А повреждение объектов энергоснабжения квалифицируется как умышленное разрушение или повреждение имущества.

В США, с учетом федеративного устройства, ответственность за нарушения в сфере энергопотребления устанавливается на уровне штатов. При этом общим является подход, при котором самовольные подключения к сетям и хищения энергоресурсов рассматриваются как кража коммунальных услуг (utility theft). Примечательна также практика отнесения энергии к категории имущества, что позволяет применять для ее защиты нормы о преступлениях против собственности¹³.

В странах Азии и Африки в силу особенностей правовых систем и уровня экономического развития специальных норм об ответственности за нарушения в сфере энергопотребления, как правило, не предусматривается. Подобные действия квалифицируются по общим нормам о кражах, мошенничестве, самоуправстве¹⁴.

Анализ зарубежного законодательства позволяет выделить две основные модели регламентации ответственности за нарушения правил пользования энергетическими ресурсами и коммунальными услугами. Первая предполагает наличие специальных норм в Уголовном кодексе (страны СНГ, Молдова). Вторая исходит из возможности квалификации соответствующих действий по общим нормам о преступлениях против собственности, безопасности, порядка управления (Германия, Франция, США).

Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки. Специальные нормы позволяют учесть специфику энергоресурсов как предмета преступления, более точно описать признаки деяний, дифференцировать ответственность. В то же время они могут быть менее гибкими, не вполне учитывать динамику технологических и экономических процессов. Использование общих норм, напротив, дает возможность адаптировать традиционные составы к меняющимся условиям. Однако при этом могут возникать сложности в толковании признаков, адекватной оценке общественной опасности деяний.

Представляется, что оптимальным является сочетание обеих моделей. Общие нормы могут применяться субсидиарно, при невозможности квалификации по специальным нормам. Последние, в свою очередь, следует конструировать максимально гибко, с использованием оценочных признаков, бланкетных диспозиций, с учетом опыта регламентации смежных составов.

Кроме того, важное значение имеет криминализация наиболее опасных действий (повреждение или разрушение жизненно важных энергообъектов). Нельзя допускать

¹⁰ Уголовный кодекс Республики Молдова: 18 апр. 2002 г., № 985-XV : принят Парламентом Респ. Молдова

¹¹ Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии: 13 нояб. 1998 г. : (с изм. и доп. по сост. на 19.06.2019)

¹² Code de la consommation [Ressource électronique] : de 26.07.1993

¹³ Hawes, C. Theft of Utility Services / C. Hawes // National Conference of State Legislatures. - 2014.

¹⁴ Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2008.

пробелов в правовом регулировании. При этом применительно к сфере энергопотребления действует общий принцип экономии уголовной репрессии. Не следует перегружать УК казуистическими нормами, криминализировать деяния, не представляющие серьезной общественной опасности.

В целом сравнительный анализ зарубежного опыта позволяет критически оценить отечественное законодательство, наметить пути его совершенствования. Речь идет не о механическом заимствовании, а о творческой адаптации эффективных подходов с учетом национальной специфики. При этом важно сохранить традиции отечественной уголовно-правовой доктрины, обеспечить полноту и непротиворечивость регулирования.

3. Анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений, связанных с нарушением правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом

Анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 185²

УК Республики Узбекистан, предполагает исследование их объективных и субъективных признаков. Это необходимо для точной квалификации деяний, отграничения их от смежных составов и административных правонарушений.

3.1. Объект и предмет преступлений

Родовым объектом рассматриваемых преступлений выступают отношения собственности. Видовым объектом являются отношения в сфере экономической деятельности, связанной с потреблением энергетических и коммунальных ресурсов. Непосредственные объекты различаются применительно к отдельным составам.

Предметом преступлений выступают энергетические и коммунальные ресурсы: электрическая, тепловая энергия, газ, нефть, вода. Они обладают особыми естественными свойствами: неовещественностью, непрерывностью процесса производства и потребления, невозможностью хранения и возврата в случае незаконного изъятия¹⁵. Эти свойства обуславливают повышенную общественную опасность и *latency* соответствующих посягательств.

3.2. Объективная сторона преступлений

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 185²

УК Республики Узбекистан, выражается в действиях по самовольному подключению к электрическим, тепловым сетям, сетям газо-, водо-, нефтеснабжения. Самовольность предполагает отсутствие договорных отношений с поставщиком ресурсов, нарушение установленного порядка подключения¹⁶. При этом не имеет значения, был ли причинен имущественный ущерб в результате незаконных действий. Состав формальный, преступление признается оконченным с момента фактического подключения к сетям.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 185² УК Республики Узбекистан, заключается в хищении электрической, тепловой энергии или газа. Хищение может быть совершено путем самовольного подключения к сетям либо путем вмешательства в работу приборов учета с целью искажения показаний. Состав материальный, преступление считается оконченным с момента фактического изъятия

¹⁵ Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: о руинах уголовного закона / Н.А. Лопашенко // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018. - № 2. - С. 10-11.

¹⁶ Яни, П.С. Специальные виды мошенничества / П.С. Яни // Законность. - 2015. - № 8. - С. 19-23.

и обращения в свою пользу или пользу иных лиц указанных ресурсов. Размер похищенного определяется исходя из показаний приборов учета либо на основании нормативов потребления. Особую сложность представляет исчисление размера ущерба в случае повреждения приборов учета. Предметом хищения может быть лишь энергия, используемая в качестве товара.

3.3. Субъект преступлений

Субъект преступлений, предусмотренных ст. 185² УК Республики Узбекистан, - общий, то есть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста¹⁷. Специальные признаки субъекта (должностное положение, профессия и т.п.) для квалификации значения не имеют.

Юридические лица также могут нести ответственность за незаконное потребление энергоресурсов в рамках гражданско-правовых отношений, но к уголовной ответственности они не привлекаются.

3.4. Субъективная сторона преступлений

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 185² УК Республики Узбекистан, характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что самовольно подключается к энергетическим или коммунальным сетям, и желает этого. Мотивы и цели могут быть различными (корысть, хулиганские побуждения и т.п.), но на квалификацию они не влияют¹⁸.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 185² УК, также характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Лицо осознает, что незаконно изымает энергоресурсы, предвидит возможность или неизбежность причинения имущественного ущерба и желает этого. При хищении путем повреждения приборов учета возможен косвенный умысел относительно размера ущерба¹⁹.

Таким образом, анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений, связанных с нарушением правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом, позволяет выделить ряд особенностей. Они обусловлены спецификой предмета посягательств, способов совершения преступлений, механизма причинения вреда. Учет этих особенностей необходим для правильной квалификации деяний, решения вопросов о моменте окончания преступлений, исчислении размера ущерба. Важное значение имеет также установление субъективных признаков, свидетельствующих о направленности умысла виновных лиц. Комплексное исследование элементов и признаков составов позволяет обеспечить дифференциацию уголовной ответственности, избежать ошибок в правоприменительной практике.

4. Проблемы квалификации и правоприменительной практики в сфере привлечения к уголовной ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом

Анализ правоприменительной практики в сфере привлечения к уголовной ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом позволяет выявить ряд проблем квалификации преступлений, предусмотренных ст. 185² УК Республики Узбекистан.

¹⁷ Уголовное право Республики Узбекистан

¹⁸ Уголовное право. Особенная часть : учеб. / под ред. И.В. Шишко. - М. : Проспект, 2012. - 752 с.

¹⁹ Тисленко, Д.И. Проблемы квалификации хищений энергоресурсов / Д.И. Тисленко // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020. - № 2. - С. 48-52. - DOI: 10.35750/2071-8284-2020-2-48-52.

4.1. Проблемы разграничения уголовной и административной ответственности

Одной из ключевых проблем является разграничение преступлений и административных правонарушений в рассматриваемой сфере. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности предусматривает ответственность за самовольное подключение к энергетическим и водопроводным сетям, повреждение электрических сетей, хищение электрической, тепловой энергии и газа²⁰. При этом критерии отграничения сходных деяний в УК и КоАО четко не определены.

В судебно-следственной практике разграничение преступлений и проступков обычно проводится по признаку наличия или отсутствия крупного ущерба, значительного объема неучтенного потребления ресурсов. Однако эти признаки носят оценочный характер, их установление сопряжено с трудностями исчисления ущерба, определения периода незаконного пользования ресурсами. Кроме того, далеко не всегда самовольное подключение влечет причинение реального имущественного ущерба поставщику.

Представляется, что основным критерием разграничения должна выступать степень общественной опасности деяния, обусловленная способом его совершения, наступившими последствиями, личностью виновного. Соответствующие разъяснения могли бы быть даны в руководящих разъяснениях Пленума Верховного суда Республики Узбекистан.

4.2. Проблемы доказывания вины и ущерба

Сложности вызывает доказывание вины лиц, привлекаемых к ответственности за нарушения правил пользования энергоресурсами и водой. Зачастую подсудимые ссылаются на неисправность приборов учета, неосведомленность о наличии незаконных подключений, несогласованность действий с иными лицами²¹. Опровергнуть эти доводы можно путем тщательного исследования технической документации, допросов свидетелей и специалистов, проведения экспертиз.

Еще более сложным является установление точного размера причиненного ущерба. При отсутствии приборов учета или их повреждении ущерб определяется расчетным путем исходя из нормативов потребления, нагрузки на сети, продолжительности периода незаконного пользования. Эти расчеты должны быть научно обоснованы, подтверждены показаниями специалистов. Без установления точного размера ущерба невозможно определить наличие квалифицирующего признака "крупный ущерб" в ст. 185² УК.

4.3. Анализ судебной практики

Типичными способами совершения преступлений являются обход приборов учета, установка "перемычек" и "закороток", вмешательство в работу счетчиков. Нередко преступления совершаются в соучастии, с распределением ролей. В качестве подстрекателей и пособников могут выступать работники энергоснабжающих организаций.

Наказания, назначаемые судами, в основном не связаны с реальным лишением свободы. Чаще применяются штрафы, обязательные работы, исправительные работы,

²⁰ Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности

²¹ Филатова, С.А. Проблемы доказывания вины при самовольном подключении к энергетическим сетям / С.А. Филатова // Вестник науки. - 2022. - № 5. - С. 36-42.

ограничение свободы ²²[8, с. 105]. Это отражает невысокую степень общественной опасности большинства деяний. Вместе с тем практически по каждому делу заявляются гражданские иски о возмещении ущерба.

Статистика и конкретные примеры из практики свидетельствуют о необходимости усиления профилактической работы, направленной на предупреждение нарушений правил пользования энергоресурсами и водой. Прежде всего следует добиваться полного охвата объектов приборами учета, их своевременной замены и ремонта. Необходимы разъяснительные кампании среди населения о недопустимости самовольных подключений и хищений ресурсов. Важную роль может сыграть привлечение к административной ответственности за впервые совершенные правонарушения.

Таким образом, проблемы квалификации и правоприменительной практики в сфере привлечения к уголовной ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом требуют комплексного решения. Необходимо четко определить на законодательном и правоприменительном уровне критерии разграничения преступлений и административных правонарушений. Следует выработать единообразные подходы к установлению вины и ущерба по данной категории дел. Наряду с мерами уголовной репрессии важно усилить профилактическую составляющую, направленную на предупреждение правонарушений.

5. Перспективы совершенствования уголовного законодательства Республики Узбекистан в части ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом

Анализ действующего уголовного законодательства Республики Узбекистан об ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом, а также практики его применения позволяет наметить перспективы совершенствования соответствующих норм.

5.1. Выявленные пробелы и недостатки действующего законодательства

Прежде всего следует отметить, что нормы ст. 185² УК Республики Узбекистан недостаточно полно охватывают все возможные способы совершения преступлений в рассматриваемой сфере. В частности, не учитываются такие распространенные в современных условиях действия, как:

- врезка в трубопроводы и иные коммуникации;
- модификация программного обеспечения автоматизированных систем учета энергоресурсов;
- использование специальных устройств, позволяющих искажать показания приборов учета;
- повреждение, уничтожение, вывод из строя приборов учета.

Очевидно, что эти действия обладают повышенной общественной опасностью и зачастую требуют специальных познаний, тщательной подготовки ²³. Следовательно, они заслуживают самостоятельной уголовно-правовой оценки. Это позволило бы

²² Казак, Б.Б. Наказания, назначаемые за преступления в сфере электроэнергетики (по материалам судебной практики) / Б.Б. Казак // Вестник Пермского института ФСИН России. - 2022. - № 3. - С. 101-108.

²³ Безверхов, А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2021. – 580

дифференцировать ответственность в зависимости от способа посягательства, исключить споры о квалификации.

Недостаточно четко определены в законе признаки крупного и особо крупного ущерба как квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных ст. 185² УК. Использование в качестве критерия кратности к базовой расчетной величине не учитывает реалий экономической ситуации, динамики цен на энергоресурсы. Целесообразно перейти к определению ущерба в абсолютных суммах, дифференцировав их по видам энергоресурсов.

5.2. Предложения по оптимизации уголовно-правовых норм с учетом зарубежного опыта

С учетом выявленных недостатков, а также положительного опыта зарубежных стран в регламентации ответственности за нарушения правил пользования энергетическими ресурсами и водой можно сформулировать следующие предложения по совершенствованию норм УК Республики Узбекистан:

1) Дополнить ст. 185² УК указанием на такие способы совершения преступления, как врезка в трубопроводы и коммуникации, модификация программного обеспечения автоматизированных систем учета, использование специальных технических устройств для искажения показаний приборов учета. По примеру УК Молдовы можно выделить их в отдельные части статьи²⁴.

2) В примечании к ст. 185² УК целесообразно определить крупный и особо крупный ущерб в абсолютных суммах с дифференциацией по видам энергоресурсов и воды. Эти суммы должны быть экономически обоснованы, увязаны с тарифной политикой в сфере энергоснабжения. В дальнейшем они могут периодически пересматриваться с учетом инфляционных процессов.

3) Дополнить ст. 185² УК указанием на повреждение, уничтожение, вывод из строя приборов учета как способ хищения энергоресурсов. По примеру УК ряда стран СНГ следует предусмотреть за это квалифицированную ответственность.

4) Заслуживает внимания французский опыт отнесения самовольных подключений к сетям к сфере потребительского законодательства²⁵. В перспективе возможно введение в Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан специальной нормы, предусматривающей ответственность за самовольное подключение физических лиц к сетям с причинением незначительного ущерба. Это позволило бы избежать излишней криминализации, сосредоточить усилия правоохранительных органов на наиболее опасных деяниях.

Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность уголовно-правовой охраны отношений в сфере энергоснабжения. Комплексное решение проблем уголовно-правовой регламентации и правоприменительной практики будет способствовать защите интересов поставщиков и добросовестных потребителей энергоресурсов, снижению уровня преступности в этой жизненно важной сфере.

Проведенное исследование показывает, что нормы об ответственности за нарушения правил пользования энергоресурсами и коммунальными услугами в Республике Узбекистан прошли длительный путь развития. Они эволюционировали с учетом меняющихся социально-экономических реалий и криминогенной обстановки.

²⁴ Уголовный кодекс Республики Молдова : 18 апр. 2002 г., № 985-XV : принят Парламентом Респ. Молдова :

²⁵ Code de la consommation : de 26.07.1993

Действующее законодательство в целом обеспечивает дифференцированную охрану отношений в сфере энергоснабжения. Однако имеются определенные пробелы и недостатки, в частности, связанные с неполным охватом возможных способов преступлений, нечеткостью критериев разграничения с административными правонарушениями, сложностями определения ущерба.

Анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений позволил выявить их специфику, обусловленную особенностями предмета, механизма причинения вреда. Изучение судебной практики показало распространенность самовольных подключений к электросетям, хищений энергии, повреждений приборов учета. При этом наказания, как правило, не связаны с лишением свободы.

Предложенные меры по оптимизации уголовно-правовых норм направлены на их приведение в соответствие с современными реалиями, обеспечение полноты регулирования и единства правоприменения. Внесение в УК изменений и дополнений должно сопровождаться профилактической работой, модернизацией систем учета и контроля энергоресурсов, гармонизацией с нормами законодательства об административной ответственности.

Комплексная реализация предложений позволит повысить эффективность противодействия преступности в сфере энергоснабжения, обеспечить баланс интересов государства, поставщиков и добросовестных потребителей. Дальнейшее развитие уголовного законодательства должно идти по пути его унификации с учетом положительного опыта стран СНГ, синхронизации с отраслевым регулированием.

Проведенное исследование показывает, что нормы об ответственности за нарушения правил пользования энергоресурсами и коммунальными услугами в Республике Узбекистан прошли длительный путь развития. Они эволюционировали с учетом меняющихся социально-экономических реалий и криминогенной обстановки. Действующее законодательство в целом обеспечивает дифференцированную охрану отношений в сфере энергоснабжения. Однако имеются определенные пробелы и недостатки, в частности, связанные с неполным охватом возможных способов преступлений, нечеткостью критериев разграничения с административными правонарушениями, сложностями определения ущерба.

Анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений позволил выявить их специфику, обусловленную особенностями предмета, механизма причинения вреда. Изучение судебной практики показало распространенность самовольных подключений к электросетям, хищений энергии, повреждений приборов учета. При этом наказания, как правило, не связаны с лишением свободы.

Предложенные меры по оптимизации уголовно-правовых норм направлены на их приведение в соответствие с современными реалиями, обеспечение полноты регулирования и единства правоприменения. Внесение в УК изменений и дополнений должно сопровождаться профилактической работой, модернизацией систем учета и контроля энергоресурсов, гармонизацией с нормами законодательства об административной ответственности.

Комплексная реализация предложений позволит повысить эффективность противодействия преступности в сфере энергоснабжения, обеспечить баланс интересов государства, поставщиков и добросовестных потребителей. Дальнейшее развитие уголовного законодательства должно идти по пути его унификации с учетом положительного опыта стран СНГ, синхронизации с отраслевым регулированием.

Проведенное исследование показывает, что нормы об ответственности за нарушения правил пользования энергоресурсами и коммунальными услугами в Республике Узбекистан прошли длительный путь развития. Они эволюционировали с учетом меняющихся социально-экономических реалий и криминогенной обстановки. Действующее законодательство в целом обеспечивает дифференцированную охрану отношений в сфере энергоснабжения. Однако имеются определенные пробелы и недостатки, в частности, связанные с неполным охватом возможных способов преступлений, нечеткостью критериев разграничения с административными правонарушениями, сложностями определения ущерба.

Анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений позволил выявить их специфику, обусловленную особенностями предмета, механизма причинения вреда. Изучение судебной практики показало распространенность самовольных подключений к электросетям, хищений энергии, повреждений приборов учета. При этом наказания, как правило, не связаны с лишением свободы.

Предложенные меры по оптимизации уголовно-правовых норм направлены на их приведение в соответствие с современными реалиями, обеспечение полноты регулирования и единства правоприменения. Внесение в УК изменений и дополнений должно сопровождаться профилактической работой, модернизацией систем учета и контроля энергоресурсов, гармонизацией с нормами законодательства об административной ответственности.

Комплексная реализация предложений позволит повысить эффективность противодействия преступности в сфере энергоснабжения, обеспечить баланс интересов государства, поставщиков и добросовестных потребителей. Дальнейшее развитие уголовного законодательства должно идти по пути его унификации с учетом положительного опыта стран СНГ, синхронизации с отраслевым регулированием.

Список использованной литературы:

1. Уголовный кодекс Узбекской ССР: утвержден Законом Узбекской ССР от 21 мая 1959 года. - Ташкент: Госиздат УзССР, 1959. - 120 с.
2. Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / В.Н. Додонов; под ред. С.П. Щербы. - М.: Юрлитинформ, 2010.
3. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 3 / М.Х. Рустамбаев. - Ташкент: ТГЮИ, 2009.
4. Уголовный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/-111453>
5. Уголовный кодекс Российской Федерации : 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан: 3 июля 2014 г., № 226-V ЗРК : принят Парламентом Респ. Казахстан
7. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 09 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г.
8. Уголовный кодекс Украины: 5 апр. 2001 г., № 2341-III : принят Верхов. Радой Украины

9. Уголовный кодекс Республики Молдова: 18 апр. 2002 г., № 985-XV принят Парламентом Респ. Молдова
10. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии: 13 нояб. 1998 г.
11. Code de la consommation [Ressource électronique] : de 26.07.1993
12. Hawes, C. Theft of Utility Services / C. Hawes // National Conference of State Legislatures. - 2014.
13. Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.
14. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: о руинах уголовного закона / Н.А. Лопашенко // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018.
15. Яни, П.С. Специальные виды мошенничества / П.С. Яни // Законность. - 2015.
16. Тисленко, Д.И. Проблемы квалификации хищений энергоресурсов / Д.И. Тисленко // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020.
17. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности

INNOVATIVE
ACADEMY